

“QORAQALPOG‘ISTON TONGI” GAZETASIDA SUN’IY INTELLEKT
TEXNOLOGIYALARINING JORIY ETILISHI

GULJAHAN JAQSIMURATOVA

O‘zbekiston jurnalistika va
ommaviy kommunikatsiyalar universiteti magistranti

Annotatsiya. Mazkur tezisda sun’iy intellekt texnologiyalarining ommaviy axborot vositalari tizimiga integratsiyalashuvi hamda ularning jurnalistika sohasidagi qo‘llanilish xususiyatlari tahlil qilinadi. Tadqiqot obyekti sifatida “Qoraqalpog‘iston tongi” gazetasi faoliyati o‘rganilib, unda sun’iy intellekt texnologiyalari, virtual boshlovchi hamda ko‘p tilli kontent yaratish jarayonlari misolida o‘rganiladi. Shu bilan birga, mazkur jarayonda yuzaga kelayotgan muammolar tahlil qilinadi va tegishli xulosalar ilgari suriladi.

Kalit so‘zlar: Qoraqalpog‘iston tongi, sun’iy intellekt, virtual boshlovchi, raqamli transformatsiya, avtomatlashgan jurnalistika, mediasavodxonlik, kontent yaratish.

Zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining jadal rivojlanishi jurnalistika sohasida muhim o‘zgarishlarga olib keldi. Xususan, sun’iy intellekt texnologiyalari ommaviy axborot vositalari faoliyatiga kirib kelishi, axborotni yig‘ish, qayta ishlash va tarqatish jarayonlarini yangi bosqichga olib chiqdi. Ushbu jarayon nafaqat yirik xalqaro nashrlar, balki hududiy va milliy matbuot tizimi uchun ham dolzarb ahamiyat kasb etadi. Mustafa Sulaymon va Maykl Baskarning “The Coming Wave” asarida ta’kidlanganidek, sun’iy intellekt texnologiyalari nafaqat texnologik taraqqiyot mahsuli, balki insoniyat sivilizatsiyasining keyingi rivojlanish bosqichini belgilovchi muhim omil sifatida talqin etiladi (Sulaymon, Basker, 2023)¹. Shu nuqtai nazardan, sun’iy intellekt jurnalistika sohasiga ham bevosita ta’sir ko‘rsatib, axborotni yig‘ish, qayta ishlash hamda tarqatish jarayonlarini avtomatlashtirish orqali uning samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

Ushbu tezisning maqsadi – sun’iy intellekt texnologiyalarining zamonaviy jurnalistikadagi o‘rni va amaliy ahamiyatini tahlil qilish, xususan, “Qoraqalpog‘iston tongi” gazetasi faoliyatida ushbu texnologiyalardan foydalanish holatini o‘rganish hamda ularning jurnalistlar ish samaradorligini oshirish, kontent yaratish jarayonini takomillashtirish va auditoriya bilan aloqani mustahkamlashdagi ahamiyatini ilmiy asosda tahlil qilishdan iborat.

Sun’iy intellekt texnologiyalarining jurnalistika sohasiga integratsiyalashuvi zamonaviy media makonida ko‘p qirrali va murakkab jarayon sifatida xalqaro miqyosda keng o‘rganilmoqda. Xususan, avtomatlashtirilgan jurnalistikaning nazariy va amaliy jihatlari tahlili ushbu yo‘nalishning istiqbolli rivojlanish tendensiyalarini ochib beradi. Tadqiqotlar natijalariga ko‘ra, avtomatlashtirilgan jurnalistika asosan uch asosiy yo‘nalishda rivojlanishi aniqlangan: kompyuter algoritmlari asosida kontent yaratish, robot boshlovchilar hamda dron jurnalistikasi texnologiyalaridan foydalanish (Dadaxonov, 2019)². Shu bilan birga, mazkur texnologiyalarni milliy jurnalistika amaliyotiga joriy etish zarurati asoslanib, bu jarayonda dasturchilar, lingvistlar va jurnalistlar o‘rtasidagi interdisiplinar hamkorlik muhim omil sifatida e’tirof etiladi.

Bundan tashqari, sun’iy intellekt va biotexnologiyalar konvergentsiyasi natijasida yuzaga kelayotgan transformatsion jarayonlar global miqyosda yangi bosqichni boshlab bermoqda. Ushbu holat “ulkan to‘lqin” konsepsiyasi orqali izohlanib, uning deyarli barcha sohalarga, jumladan axborot makoniga ham chuqur ta’sir ko‘rsatishi prognoz qilinadi. Zamonaviy tadqiqotlarda qayd etilishicha, DeepMind, OpenAI kabi yetakchi tashkilotlar tomonidan ishlab

¹Suleyman M., Bhaskar M. The Coming Wave. – New York: Crown Publishers, 2023. – P. 12.

² Dadaxonov A.O. Avtomatlashgan jurnalistika: soha ta’limi va amaliyotining kelajagi // O‘zbekistonda xorij tillari. – 2019. – №6. – B. 153–172.

chiqilgan ChatGPT, Gemini, Claude kabi katta til modellari insonning bilim olish va axborotni qabul qilish jarayonlarini tubdan qayta shakllantirmoqda. Ushbu yondashuvlar doirasida sun’iy intellektning ijtimoiy-madaniy makondagi ta’siri universalligi bilan tavsiflanib, uning ta’sir doirasi geografik va ijtimoiy chegaralarni chetlab o’tishi ta’kidlanadi³.

Jumanova (2025) tadqiqotiga ko’ra, 124 nafar o’zbekistonlik jurnalist va media vakillari o’rtasida o’tkazilgan so’rovnoma natijalarini tahlil qilib, muhim xulosalarga kelgan. Respondentlarning 79,8 foizi sun’iy intellektni "kelajak interneti, yangi imkoniyatlar eshigi" sifatida baholagan⁴. Tahlillar natijalariga ko’ra, jurnalistlarning 64,5 foizi professional faoliyatida sun’iy intellekt texnologiyalaridan foydalanishi qayd etilgan⁵. Xususan, ijtimoiy tarmoqlar uchun kontent yaratish hamda tarjima jarayonlari sun’iy intellekt eng faol qo’llanilayotgan yo’nalishlar sifatida aniqlangan. Mazkur natijalar Qoraqalpog‘iston matbuoti uchun ham muhim prognoz va amaliy ahamiyat kasb etishi mumkin.

Shuningdek, Shohruh Qosimovning raqamli inqirozlarni boshqarish masalalariga bag‘ishlangan tadqiqotida dezinfomatsiyaning tez tarqalishi va faktlarni tekshirish jarayonining nisbatan sustligi o’rtasidagi tafovut “tanqidiy vakuum” hodisasi sifatida izohlanadi⁶. Ushbu yondashuvdan kelib chiqib, mintaqaviy axborot makonida, jumladan Qoraqalpog‘iston matbuotida ham dezinfomatsiyaga qarshi samarali mexanizmlar yetarli darajada shakllanmaganligi ta’kidlanadi.

Xorijiy tadqiqotlarda, xususan, Konstantin Dörr (2016) tomonidan algoritmik jurnalistika sohasi tahlil qilinib, avtomatlashtirilgan kontent yaratish va algoritmik boshqaruv asosiy yo’nalishlar sifatida ajratib ko’rsatiladi⁷. Ushbu yondashuvlar mintaqaviy matbuot kontekstida ham dolzarb bo‘lib, kichik tahririyatlar uchun tezkor va samarali kontent ishlab chiqish imkoniyatlarini kengaytiradi.

Yuqorida ko‘rib chiqilgan nazariy yondashuvlardan kelib chiqib, mazkur tezis doirasida “Qoraqalpog‘iston tongi” gazetasi faoliyatida sun’iy intellekt texnologiyalarining amaliy qo’llanilishi tahlil qilindi. Ushbu nashr mintaqaviy axborot makonida muhim o‘rin egallab, raqamli transformatsiya jarayonlariga moslashib borayotgan ommaviy axborot vositalaridan biri hisoblanadi.

Tahlillar shuni ko‘rsatadiki, gazeta faoliyatida sun’iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish bir necha yo‘nalishlarda namoyon bo‘lmoqda. Xususan, kontent yaratish, matnlarni qayta ishlash, sarlavha generatsiyasi hamda ijtimoiy tarmoqlar uchun moslashtirilgan materiallar tayyorlash jarayonlarida sun’iy intellekt vositalaridan foydalanish kuzatiladi. Bu esa jurnalistlar ish samaradorligini oshirish bilan birga, kontent ishlab chiqarish jarayonini sezilarli darajada tezlashtirmoqda.

Shu bilan birga, “Qoraqalpog‘iston tongi” gazetasi faoliyatida virtual boshlovchi texnologiyalaridan foydalanish amaliyoti ham joriy etilayotganligi kuzatiladi. Mazkur texnologiya sun’iy intellekt asosida yaratilgan raqamli obraz orqali axborotni yetkazish imkonini berib, jurnalistik kontentni taqdim etishning innovatsion shakllarini yuzaga keltirmoqda. Virtual boshlovchilar yordamida axborotni vizual va interaktiv shaklda yetkazish auditoriya e’tiborini jalb qilish hamda axborotni qabul qilish samaradorligini oshirishga xizmat qilmoqda.

Bundan tashqari, sun’iy intellekt texnologiyalari ko‘p tilli kontent yaratish jarayonida ham muhim vosita sifatida namoyon bo‘lmoqda. Gazeta faoliyatida o‘zbek va qoraqalpoq tillarida

³ Suleyman M., Bhaskar M. *The Coming Wave*. – New York: Crown Publishers, 2023. – P. 87.

⁴ Djumanova S. O‘zbek jurnalistlari sun’iy intellektidan qanday foydalanmoqda? // O‘zbekiston Matbuoti jurnali. – 2025. – 4-son. – B.10.

⁵ Djumanova S. O‘zbek jurnalistlari sun’iy intellektidan qanday foydalanmoqda? // O‘zbekiston Matbuoti jurnali. – 2025. – 4-son. – B.4-16.

⁶ Qosimov Sh. Managing crises in the digital age: social media response, misinformation control, and stakeholder engagement // O‘zbekiston Matbuoti jurnali. – 2025. - 4-son. – B. 17–27.

⁷ Dörr K.N. Mapping the field of Algorithmic Journalism // *Digital Journalism*. — 2016. – Vol. 4(6). – P. 700-722.

kontent taqdim etilishi kuzatiladi, bu esa ko‘p tilli axborot almashinuvini ta‘minlashga xizmat qiladi va auditoriyani yanada kengaytirish imkonini beradi. Shuningdek, sun‘iy intellekt vositalari jurnalistlar uchun axborot izlash, ma‘lumotlarni tahlil qilish hamda faktlarni tekshirish jarayonlarini yengillashtirib, jurnalistik faoliyat sifatini oshirishga xizmat qilmoqda.

Xalqaro tajriba shuni ko‘rsatadiki, sun‘iy intellekt texnologiyalarini jurnalistika sohasiga joriy etish nafaqat yirik nashrlar, balki mintaqaviy tahririyatlar faoliyati samaradorligini oshirishda ham muhim ahamiyat kasb etadi. Xususan, The Washington Post gazetasining Heliograf tizimi hamda Le Monde nashrida qo‘llanilgan avtomatlashtirilgan kontent yaratish texnologiyalari sun‘iy intellektning keng imkoniyatlarini namoyon etadi⁸. Mazkur tajribalar “Qoraqalpog‘iston tongi” gazetasi faoliyati uchun ham muhim xulosalar chiqarish imkonini beradi.

Shu bilan birga, ushbu texnologiyalarni joriy etish jarayonida qator muammolar ham mavjud. Xususan, qoraqalpoq tili uchun moslashtirilgan sun‘iy intellekt modellari yetarli darajada rivojlanmaganligi, jurnalistlarning mediasavodxonlik darajasi va sun‘iy intellekt bilan ishlash ko‘nikmalarining yetarli emasligi va jurnalistik etika bilan bog‘liq masalalar dolzarb muammolar hisoblanadi.

Ushbu muammolarni bartaraf etish maqsadida sun‘iy intellekt texnologiyalari bo‘yicha jurnalistlar uchun maxsus o‘quv dasturlarini joriy etish, qoraqalpoq tili uchun milliy til modellari va ma‘lumotlar bazasini shakllantirish hamda sun‘iy intellektdan foydalanishning aniq me‘yoriy yondashuvni ishlab chiqish zarur.

Xulosa qilib aytganda, sun‘iy intellekt texnologiyalarining jurnalistika sohasiga integratsiyalashuvi zamonaviy axborot makonida muhim ahamiyat kasb etmoqda. Mazkur tezis doirasida olib borilgan tahlillar “Qoraqalpog‘iston tongi” gazetasi faoliyatida ushbu texnologiyalar kontent yaratish, axborotni qayta ishlash hamda auditoriya bilan muloqotni samarali tashkil etishda qo‘llanilayotganini ko‘rsatdi. Xususan, virtual boshlovchi va avtomatlashtirilgan yechimlar jurnalistlar ish samaradorligini oshirishga xizmat qilmoqda. Shu bilan birga, mazkur jarayonda mahalliy til resurslari, mediasavodxonlik hamda mualliflik huquqi bilan bog‘liq muammolarni bartaraf etish zarur hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Suleyman M., Bhaskar M. *The Coming Wave: Technology, Power, and the Twenty-first Century's Greatest Dilemma*. — New York: Crown Publishers, 2023. — 352 p.
2. Djumanova S. O‘zbek jurnalistlari sun‘iy intellektdan qanday foydalanmoqda? // *O‘zbekiston Matbuoti ilmiy-ma‘rifiy jurnali*. — 2025. — №4 (dekabr). — B. 4–16.
3. Dadaxonov A.O. Avtomatlashgan jurnalistika: soha ta‘limi va amaliyotining kelajagi // *"O‘zbekistonda xorij tillari" ilmiy-metodik elektron jurnali*. — 2019. — №6. — B. 153–172. DOI: 10.36078/1581926370.
4. Qosimov Sh. Managing crises in the digital age: social media response, misinformation control, and stakeholder engagement // *O‘zbekiston Matbuoti jurnali*. — 2025. — №4 (dekabr). — B. 17–27.
5. Dörr K.N. Mapping the field of Algorithmic Journalism // *Digital Journalism*. — 2016. — Vol. 4, №6. — P. 700–722. DOI: 10.1080/21670811.2015.1096748.
6. Graefe A. *Guide to Automated Journalism*. — New York: Columbia Journalism Review, 2016. — 60 p. <https://academiccommons.columbia.edu/doi/10.7916/D8QZ2P7C>.
7. Van Dalen A. The algorithms behind the headlines: How machine-written news redefines the core skills of human journalists // *Journalism Practice*. — 2012. — Vol. 6, №5–6. — P. 648–658.

⁸ Southern L. Robot writers drove 1,000 paying subscribers for Swedish publisher MittMedia // *Digiday*. — 2019.

8. Southern L. Robot writers drove 1,000 paying subscribers for Swedish publisher MittMedia // Digiday. — 12 February 2019. <https://digiday.com/media/robot-writers-drove-1000-paying-subscribers-swedish-publisher-mittmedia/>
9. Thurman N., Dörr K., Kunert J. When Reporters Get Hands-on with Robo-Writing // Digital Journalism. — 2017. — Vol. 5, №10. — P. 1240–1259. DOI: [10.1080/21670811.2017.1289819](https://doi.org/10.1080/21670811.2017.1289819).